

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILINI O'QITISHDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Xoliqova Matluba Mardon qizi

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'lim kafedrası assistenti

xoliqovamatluba5@gmail.com

Telefon raqam: +99899773-36-01

Mardonova Rohila Sherzod qizi

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Telefon raqam: +99891187-23-03

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15668349>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf ona tili darslarida didaktik o'yinlardan foydalanishning metodik asoslari tahlil qilinadi. Didaktik o'yinlarning ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyati, o'quvchilarning psixologik holatini yaxshilash va o'rganish motivatsiyasini oshirish masalalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, didaktik o'yinlarning turlari, ularni darsda qo'llash usullari yoritiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, ona tili, didaktik o'yinlar, interfaol metodlar, motivatsiya, innovatsion ta'lim, psixologik yondashuv, ta'lim jarayoni.

Аннотация. В данной статье анализируются методические основы использования дидактических игр на уроках родного языка в начальных классах. Рассматривается значение дидактических игр в процессе обучения для развития знаний и умений учащихся, улучшения их психологического состояния и повышения мотивации к обучению. Также освещаются виды дидактических игр и методы их применения на уроках.

Ключевые слова: начальные классы, родной язык, дидактические игры, интерактивные методы, мотивация, инновационное обучение, психологический подход, образовательный процесс.

Annotation. This article analyzes the methodological foundations of using didactic games in primary school mother tongue lessons. It discusses the importance of didactic games in developing students' knowledge and skills during the educational process, improving their psychological state, and increasing their learning motivation. Additionally, the article highlights the types of didactic games and methods of using them in lessons.

Key words: primary school, mother tongue, didactic games, interactive methods, motivation, innovative education, psychological approach, educational process.

KIRISH. Boshlang'ich ta'lim – bu bolaning ilk bilim, ko'nikma va malakalarni egallaydigan muhim bosqichdir. Ayniqsa, ona tili fani bolalarda savodxonlik, nutq madaniyati, fikrlash qobiliyatini shakllantiruvchi asosiy fanlardan biri sanaladi. Bu bosqichda o'quvchilarning e'tiborini jalb etish, ularni dars jarayoniga faol ishtirokchi sifatida jalb qilishda didaktik o'yinlardan foydalanish juda samarali hisoblanadi. Ona tili – bolaga nafaqat savod o'rgatadi, balki uning og'zaki va yozma nutqini rivojlantiradi, mantiqiy fikrlash qobiliyatini shakllantiradi, o'z fikrini to'g'ri, ravon va aniq ifoda eta olishga yordam beradi. Shu bois, ona tilini o'rgatish jarayonida turli pedagogik usul va yondashuvlardan foydalanish zarur bo'ladi. Zamonaviy ta'lim tizimi har bir o'quvchining individual qobiliyatini inobatga olgan holda, uni faol ishtirokchi sifatida dars jarayoniga jalb etishni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, didaktik o'yinlar dars jarayonini jonlantirish, o'quvchilarda fanlarga nisbatan ijobiy munosabat shakllantirishda muhim vositadir. O'yin orqali ta'lim berish – bu o'quvchini zo'riqtirmagan, balki qiziqtirgan holda o'rgatish demakdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun tabiatan harakatchanlik, o'yin orqali o'rganishga moyillik, diqqatning tez chalg'ishi kabi xususiyatlar xos. Shu sababli bu yoshda darslarni oddiy ma'ruza yoki izohlash usulida emas, balki ko'proq interfaol, amaliy va o'yinli shaklda o'tkazish tavsiya etiladi. Didaktik o'yinlar orqali esa bolalar sezmagan holda bilim oladilar, bu esa o'zlashtirish samaradorligini oshiradi.

ASOSIY QISM. Boshlang'ich ta'limda o'yinlar orqali bilim berish – bu nafaqat o'quvchilarning yoshiga mos, balki ularning tabiiy ehtiyojlariga ham to'liq javob beruvchi samarali metod hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitishda didaktik o'yinning asosiy vazifasi – o'quvchilarning mavzuni chuqur anglashini ta'minlashdir. Boshlang'ich sinflarda ona tili fanini o'rganish nafaqat savod chiqarish, balki bolalarning nutqiy va tafakkuriy salohiyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Aynan shu jarayonda o'yin shaklidagi mashg'ulotlar bolalarning tilga nisbatan ijobiy munosabatini uyg'otadi, ularni faol fikrlashga

undaydi va eng muhimi, ona tilini ongli ravishda, tushunib o'zlashtirishlariga yordam beradi.

Chex pedagogi Y.A.Komenskiy o'yinni bola faoliyatining asosiy shakli ekanligini ta'kidlab, aynan o'yin bolaning tabiati va qiziqishlariga mos kelishini aytgan edi. Olim o'yin bolaning aqliy qobiliyatlarini har tomonlama o'stirishini ta'kidlaydi. Shuningdek, tengdoshlari bilan birgalikdagi o'yin uni tengdoshlariga yaqinlashtiradi. Bolalar tarbiyasida didaktik o'yinlardan ikki yo'nalishda foydalaniladi: Barkamol insonni shakllantirish va tor didaktik maqsadlarda didaktik o'yinlar orqali berilgan bilimlar bolalarning xotirasida ancha uzoq saqlanadi. Chunki o'yin davomida bolaning hissiyoti, harakati, tafakkuri bir vaqtning o'zida ishga tushadi. Bu esa o'rganilayotgan til elementlarini ongli ravishda qabul qilishni osonlashtiradi [1].

Masalan *“Gap tuz”*, *“To'g'ri yoki noto'g'ri”* kabi o'yinlar orqali bolalar gap tuzilishidagi grammatik qoidalarni amalda sinab ko'radilar. Ular har bir so'zning vazifasini tushunib yetadi, ayni vaqtda yangi so'zlarni ham mustahkam o'zlashtiradi. O'yinlar yordamida o'quvchilar fikrni ifodalashda erkinlikka erishadilar. Bu og'zaki va yozma nutqni rivojlantiradi, ayniqsa, matn tahlili, hikoya tuzish, she'r yaratish kabi topshiriqlarda o'yin metodlari orqali o'quvchining individual yondashuvi kuchayadi. Didaktik o'yinlar orqali tilning asosiy elementlari – fonetika, leksika, morfologiya, sintaksis va stilistika kabi bo'limlarni o'rgatish soddalashadi. Masalan, tovush va harflar ustida ishlashda fonetik o'yinlar bolalarga talaffuzda adashmaslik, harflarni to'g'ri tanlash va ajratishni o'rgatadi. Bundan tashqari, o'yinlarda til qoidalarini faqat yodlab emas, amalda qo'llash orqali o'zlashtirish jarayoni shakllanadi. Bu esa ona tiliga nisbatan faqat bilim emas, balki ongli munosabat ham shakllantiradi. Bolalar tilda noziklik, tuzilish, ohang, ifoda kabi jihatlarga e'tibor qaratishni o'rganadi [2].

Foydalanilgan material turlariga qarab ham didaktik o'yinlarni uch turga ajratish mumkin: predmetli o'yinlar, stol ustida o'ynaladigan o'yinlar, so'zlar vositasida o'ynaladigan og'zaki o'yinlar. Predmetli o'yinlar – xalq didaktik o'yinchoqlari, turli tabiiy mozaika materiallari yordamida o'ynaladigan o'yinlar.

Bular yordamida o'qituvchi o'yin turlarini belgilaydi. Masalan, tabiiy materiallar bo'laklaridan butun manzarani hosil qilish. Stol ustida o'ynaladigan o'yinlar atrof-muhit haqidagi tasavvurlarning kengayishiga, o'quvchilarni bilimga qiziqtirishga, tafakkur jarayonlarini (analiz, sintez, umumlashtirish, tasniflash) rivojlantirishga xizmat qiladi. Stol ustida o'ynaladigan o'yinlarning bir necha turlari mavjud: o'xshash suratlar, loto, domino, kesma suratlar, taxlama kubiklar.

So'zlar vositasida o'ynaladigan og'zaki o'yinlar. Bu o'yinlar guruhiga juda katta xalq o'yinlari, ya'ni *"Zanjir"*, *"Noto'g'ri jumla"*, *"Bo'lishi mumkin emas"*, *"Tez aytish"*, *"Topishmoqlar"*, *"Aytishuvlar"* va shu kabi og'zaki nutq bilan bog'liq o'yinlar kiradi. Bunday o'yinlar diqqatni, xotirani rivojlantiradi, o'quvchilarni fikrlarini to'plashga, tez fikrlashga, bog'lanishli nutqqa, mantiqiy fikrlashga o'rgatadi [3].

Didaktik o'yinlar orqali o'quvchilarda quyidagi natijalar kuzatiladi:

So'z boyligi kengayadi;

Grammatik bilimlar mustahkamlanadi;

Tushunganini to'g'ri va izchil bayon qilish ko'nikmasi shakllanadi;

Matnni tahlil qilish, xulosa chiqarish, fikr bildirish qobiliyati rivojlanadi;

Adabiy nutqqa qiziqish ortadi;

Til vositalarini muloqotda to'g'ri qo'llash odati shakllanadi.

Aynan ona tili fanida o'yinli metodlar qo'llanganda, o'quvchi tilni "quruq fan" sifatida emas, balki jonli muloqot, hayotiy faoliyatning ajralmas qismi sifatida qabul qiladi. Bu esa o'rganilgan bilimlarni kundalik hayotda qo'llashga olib keladi.

Didaktik o'yinlar mazmuniga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi:

1. So'z boyligini oshiruvchi o'yinlar (masalan, "kim ko'p so'z ayta oladi?").
2. Eshitish orqali to'g'ri talaffuzni shakllantiruvchi o'yinlar ("qaysi so'zni eshitding?").
3. Savol-javob asosida qurilgan o'yinlar ("savolni top", "jumla tuz").
4. Harakatli o'yinlar bilan uyg'unlashgan o'yinlar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari yoshiga xos bo'lgan psixologik xususiyatlarga ega: ular o'yin orqali o'rganishni xush ko'radilar, diqqatlari qisqa vaqtga jamlanadi, faollikni yoqtiradilar. Didaktik o'yinlar orqali o'quvchilarning diqqati uzoqroq jamlanib, ma'lumotlarni ko'proq qabul qilish imkoniyatini beradi, stress, qo'rquv, ichki tortinish kamayadi, o'zini erkin ifoda etish imkoniyati tug'iladi. Innovatsion yondashuv va interfaol metodlar bilan uyg'unligi: Didaktik o'yinlar zamonaviy interfaol metodlar, masalan, *"Aqliy hujum"*, *"Klaster"*, *"Insert"*, *"Guruh bilan ishlash"* kabi metodlar bilan uyg'unlashtirilsa, dars samaradorligi yanada ortadi. O'quvchilar o'qituvchining passiv eshituvchisi emas, balki faol ishtirokchisiga aylanadi. Bu esa ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, 1-sinf ona tili darsida harflarni o'rgatish jarayonida *"Harfni top"* o'yini o'tkazilishi mumkin. O'qituvchi har xil harflar tushirilgan kartochkalarni tarqatadi va o'quvchilar berilgan so'zda qanday harflar borligini topishadi. Bu o'yin bolalarda kuzatuvchanlik, eslab qolish, fonetik eshituvni rivojlantiradi [4].

3-sinfda gap tuzish mavzusi o'rganilayotganda *"So'zlardan gap tuz"* o'yini yordamida o'quvchilar mustaqil ravishda so'zlarni joylashtirib, to'g'ri va mazmunli gaplar tuzadilar. Bu o'yin nafaqat grammatikani, balki ijodiy fikrlashni ham rivojlantiradi. *"So'z zanjiri"* o'yini o'quvchilarning so'z boyligini oshirish, eslab qolish qobiliyatini rivojlantirish va og'zaki nutqini faollashtirishga xizmat qiladi. O'yin qoidasi: o'qituvchi o'quvchilardan biri tanlangan mavzuga (masalan, "hayvonlar") birinchi so'zni aytadi, ikkinchi so'zni o'quvchilardan biri o'qituvchi aytgan so'zining oxirgi harfiga moslab aytadi. Bu o'yinda so'z takrorlanmasligi kerak, agar o'quvchi 5 soniya ichida so'z topa olmasa, boshqa o'quvchiga navbat beriladi yoki o'yin tashqi tomoshabinlar yordamida davom ettiriladi. O'yin orqali o'quvchilar so'z boyligini namoyon qilishadi, harflar bilan ishlashni mashq qilishadi va darsga faollik bilan qatnashadilar. Bu o'yinni dars boshida qiziqarli mashq sifatida yoki dars oxirida takrorlash sifatida o'tkazish mumkin [5].

O'quvchilarni fanning yangi yutuqlari bilan tanishtirish o'quv dasturlari doirasini kengaytirish ularni ilmiy, ijodiy izlanishlar doirasi bilan tanishtirish o'quvchilarning bilishga qiziqishlarini oshiradi. Hamma o'quv materiallari ham

o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lavermaydi. Bunday hollarda bolalarni ta'lim jarayoniga qiziqishini oshirishning birdan bir yo'li didaktik o'yinlardan foydalanish va ularni tashkil etishdir. O'quvchilarda o'qishga ishtiyoqni oshirish uchun ularni ta'limga qiziqtirish lozim, buning uchun didaktik o'yinlar ta'lim jarayoniga kiritilishi kerak.

XULOSA. Umuman olganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq jarayoning shakllanishi nafaqat atrof-muhit, balki, ular bilan bo'lgan ijtimoiy va pedagogik munosabatlar bilan chambarchas bog'liqdir. Ona tili darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish bolalarning lisoniy rivojlanishida muhim hisoblanadi. didaktik o'yinlarni qo'llash o'qituvchi mahorati, metodik bilimi va pedagogik yondashuviga ham bog'liqdir. Shu sababli har bir o'qituvchi zamonaviy uslublarni o'rganib, o'z ustida muntazam ishlashi, innovatsion metodlarni amaliyotga tatbiq etishni o'rganishi darkordir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. "Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish". Toshkent, 2008.
2. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X va b. "Ona tili o'qitish metodikasi", Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabalari uchun darslik, Toshkent "NOSIR" nashriyoti 2009. B. 395.
3. Beknazarova X.S "Boshlang'ich ta'limda didaktik o'yinlardan foydalanishning ahamiyati", Oriental Renaissance/ issue 5/ 2024/ Issn: 2181-1784.
4. Rajabova S.K., "Didaktik o'yinlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirish". Ta'lim va rivojlanish jarayoni. 2023. B 73-75.
5. Karimova N.M. "Didaktik o'yinlar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq faoliyatini rivojlantirish", Ustozlar ovozi, 2023. B. 45-47.